

DETERMINANTS DE L'IMPLICATION DU TRI-SELECTIF DES DECHETS : CAS DU MAROC

ABDELMONAÏM ABOURRIG

Enseignant chercheur à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

abdelmonaim.abourrig@gmail.com

HIND BENOAKRIM

Enseignante chercheur à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales Université Ibn Zohr, Ait Melloul, Agadir, Maroc

h.benouakrim@uiz.ac.ma

FATIMA EL KANDOUSSI

Enseignante chercheur à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

f.elkandoussi@uiz.ac.ma

RESUME

Dans le cadre des engagements du Maroc envers la limitation des gaz à effets de serre, plusieurs projets ont été lancés, notamment sur le respect de l'environnement. Parmi ceux-ci, on trouve celui du recyclage et du triage des déchets domestiques. En effet, sur le plan de la ville d'Agadir, certains projets pilotes ont été mis en place. Toutefois, le succès de l'expérience du triage des déchets domestiques a été confronté à une forte résistance à cette nouvelle pratique pro-environnementale. L'objectif de ce travail de recherche est l'identification des facteurs saillants déterminant l'implication du triage des déchets domestiques. Dans cette perspective. Une mobilisation d'un ensemble de théories psychosociologiques, notamment la théorie de l'action raisonnée, la théorie du comportement planifié et la théorie sociocognitive. De ce fait, une étude empirique a été menée auprès des étudiants du nouveau complexe universitaire d'Ait Melloul.

MOTS CLES :

Acceptation du Triage des déchets, prédiction de l'acceptation, Théorie de l'Action raisonnée Théorie du comportement planifier, Théorie sociale cognitive

ABSTRACT

Predicting wastes sorting acceptance: evidence from Morocco

In the last decade, Morocco has engaged actively in the environment protection process. Several pro-environmental projects were launched. One of these is sorting and recycling home wastes projects. Some projects were sited in Agadir city. However the success of the experience of sorting home wastes, in this city, was confronted to a big resistance to this new pro-environmental action. The aim of this paper is to identify salient predictors to accept sorting domestic wastes. In this perspective, we mobilize several socio-cognitive theories, namely: Theory of Reasoned Action TRA; Theory of Planned Behavior; Social Cognitive Theory. An empirical study was conducted among students of the New University Center in Ait Melloul affiliated to IbnZohr University In south of Morocco.

KEY WORDS:

Acceptance of sorting wastes, predicting acceptance, TRA, TPB, SCT

INTRODUCTION

Une multitude de préoccupations environnementales attirent de plus en plus d'attention, notamment après la Conférence des Nations-Unis sur l'Environnement et le développement de Rio en 1992. La production des déchets municipaux est l'une des sources d'inquiétude majeure pour les gouvernements locaux, précisément les déchets domestiques. Une inquiétude qui a suscité l'occupation d'un nombre important d'acteurs dans l'agenda de la lutte contre les changements climatiques.

Le Maroc, conscient des effets néfastes des changements climatiques, a lancé un ensemble de projets visant la limitation de l'émission des gaz à effets de serre. L'un de ces projets majeurs est celui du triage et du recyclage des déchets, et particulièrement les déchets domestiques. Ainsi, le Maroc à travers son programme national des déchets ménagers, passer d'un taux de recyclage des matériaux de 5 à 20% d'ici 2022. Ce programme a nécessité près de 40 milliards de dirhams, dont 720 millions dédiés au tri et au recyclage, selon les chiffres du ministère délégué chargé de l'Environnement.

Le lancement d'une filière de triage sélectif des déchets permet de répondre à trois défis majeurs, à savoir : le défi environnemental, économique et celui des populations. En effet, le triage et le recyclage des déchets permet, entre autre, la préservation des ressources naturelles, la réduction des importations en papier et en plastique et une source de revenu pour les communes. Elle permettra également la réduction de la facture de la collecte des déchets comme elle peut être une source de production du Biogaz et remplacer l'énergie à base du charbon.

Plusieurs expériences du triage sélectif des déchets ont vu le jour depuis une décennie. En effet, le triage sélectif est déjà présent sur la ville d'Agadir depuis 2008, à travers la société Agadir Progress. Celle-ci procède à la collecte des déchets auprès des hôtels et de certaines sociétés du port d'Agadir. Par ailleurs, La commune vient de lancer un projet relatif à la promotion du tri des déchets ménagers comme modèle de coopération entre la société civile et la commune urbaine. L'objectif étant de favoriser un dialogue citoyen par la promotion d'une gestion durable et intégrée des déchets. Et ceci, à travers l'implication de tous les acteurs de la ville d'Agadir dans une gestion plus respectueuse de l'environnement.

DETERMINANTS DE L'IMPLICATION DU TRI-SELECTIF DES DECHETS : CAS DU MAROC

Par ailleurs, d'autres exemples de projet visant instaurer le tri des déchets ont été lancés dans des villes marocaines telles que le cas de Casablanca : Expérience réalisée en 2014 dans sept quartiers en vue de trier les déchets ménagers au sein du centre de tri et de recyclage de Sidi Bernoussi. Expérience concluante selon la commune urbaine de Casablanca, qui a entamé en 2015 une étude pour généraliser ce processus à d'autres quartiers de la ville blanche.

De même dans la ville de Tanger, l'entreprise en charge de la collecte des déchets ménagers dans la région ouest de la ville a lancé une première expérience du tri des déchets en décembre 2015, a mis à la disposition des habitants du complexe Hassani, situé dans le quartier Beni Makada, des bennes de différentes couleurs afin de séparer les déchets en fonction de leur nature.

Malgré les avantages en termes d'écologie et d'économie de l'opération du tri sélectif des déchets domestiques, les expériences précitées ont rencontré un ensemble de difficultés, liées généralement à l'implication des populations dans ces projets. D'où la problématique du présent travail : quels sont les facteurs déterminant l'implication des populations dans les projets du tri sélectif des déchets domestiques ?

Ainsi, pour répondre à notre objectif qui consiste à identifier les facteurs saillants déterminant l'implication dans le triage des déchets domestiques, nous mobilisons un ensemble de théories psychosociologiques, notamment la théorie de l'action raisonnée, la théorie du comportement planifié et le Modèle d'Acceptation de la Technologie dans la perspective de développer un modèle d'acceptation du triage sélectif des déchets. Un modèle qui sera testé au travers d'une étude empirique menée auprès des étudiants du nouveau complexe universitaire d'Ait Melloul.

Après la revue de littérature, le modèle de recherche proposé pour la prédiction de l'acceptation du tri sélectif des déchets sera détaillé, pour enfin présenter les implications managériales de ce travail de recherche.

1. REVUE DE LITTERATURE

Cette section expose les différents théories et modèles de prédiction de l'intention et du comportement des individus.

DETERMINANTS DE L'IMPLICATION DU TRI-SELECTIF DES DECHETS : CAS DU MAROC

1.1. THEORIE DE L'ACTION RAISONNEE

Plusieurs théories ont essayé de modéliser et de prédire le comportement des individus. Ainsi, la théorie de l'action raisonnée développée par Fishbein et Ajzen (1975) était l'un des travaux pionniers qui ont essayé de prédire l'intention et le comportement des individus. D'après cette théorie, le comportement d'un individu est prédéterminé par son intention comportementale. Celle-ci est conjointement déterminée par l'attitude de l'individu envers l'action et par les normes subjectives (Fishbein et Ajzen, 1975).

1.2. THEORIE DU COMPORTEMENT INTERPERSONNEL

Par ailleurs, Triandis (1980) a développé la théorie du comportement interpersonnel qui vise la modélisation et de prédiction du comportement des individus. Le modèle de Triandis se distingue par l'intégration des facteurs situationnels et des habitudes des individus. En effet, Triandis (1975) identifie trois principales variables générales qui déterminent le comportement. Premièrement, l'environnement social dans lequel l'individu a évolué. Deuxièmement, la culture générale imprégnée dans cet environnement, Triandis la nommait variables Etics. Enfin, la culture spécifique qui matérialise la personnalité de cet individu, dite variables Emics. Il admettait, par ailleurs, que le comportement humain est prédéterminé par ce que les gens espèrent aimer faire (Attitudes), par ce qu'ils croient devoir faire (Normes Sociales), par ce qu'ils ont l'habitude de faire (Habitudes) et par les conséquences perçues de leur comportements (Triandis, 1980). Contrairement au modèle de l'action raisonnée, Triandis distingue trois composantes de l'attitude : la composante affective, cognitive et comportementale. Triandis présenta, ainsi, un modèle plus compréhensif du comportement interpersonnel. Un modèle qui admet que les facteurs sociaux, l'affect et les conséquences perçues influent sur l'intention comportementale des individus qui influence, à son tour, leurs comportements (Triandis, 1980). Outre, les habitudes sont considérées, dans ce modèle, comme un facteur qui influence directement et indirectement le comportement. Par ailleurs, il reconnaît que le comportement ne se produit, bien que l'intention soit à un niveau élevé, que si des conditions liées à la situation dont il se produit sont vérifiées (Triandis, 1980).

1.3. THEORIE DU COMPORTEMENT PLANIFIE

Toujours dans l'objectif de la compréhension et la prédiction des comportements, Ajzen (1991) a développé la théorie du comportement planifié (TCP). Elle représente une extension

DETERMINANTS DE L'IMPLICATION DU TRI-SELECTIF DES DECHETS : CAS DU MAROC

de la théorie de l'action raisonnée. Elle se distingue par l'ajout d'une troisième variable : Le contrôle comportemental perçu. L'intégration de cette variable vise à répondre aux critiques adressées au modèle de l'action raisonnée. Elle fait référence à la perception des individus de la facilité ou de la difficulté liée à l'exécution d'un comportement donné. En effet, la transformation d'une intention en une action est, au moins partiellement, déterminée par l'évaluation des barrières personnelles et environnementales. C'est pour cette raison qu'Azjen a ajouté cette troisième variable qui matérialise l'effet du contrôle volontaire du comportement pour augmenter le niveau de cette relation intention-comportement (Ajzen, 1991, Armitage et Conner, 2001). De ce fait, trois facteurs indépendants déterminent l'intention comportementale d'un individu : l'attitude envers le comportement, les normes subjectives et le contrôle comportemental perçu, alors que l'achèvement du comportement dépend de l'intention et du contrôle comportemental perçu.

1.4. MODELE D'ACCEPTATION DE LA TECHNOLOGIE

Le Modèle d'Acceptation de la Technologie est l'un des modèles le plus utilisé pour la prédiction du comportement des individus vis-à-vis de la technologie et des systèmes d'information. Il a mobilisé la Théorie de l'Action Raisonnée pour identifier les grandes liaisons entre les divers construits clés, à savoir : La Facilité d'Utilisation Perçue et l'Utilité Perçue d'une part ; l'Attitude, l'Intention, et l'Usage réel d'autre part (Davis, 1989).

Le modèle traite la Facilité d'Utilisation Perçue et l'Utilité Perçue comme deux construits fondamentaux. Leur séparation permet de noter l'influence des variables externes telles que les caractéristiques des ordinateurs et celles des utilisateurs. Il suggère que l'Utilisation de la technologie peut être déterminée par l'Intention comportementale qui est influencée par l'Attitude de l'individu envers l'utilisation de cette technologie telle que la Technologie de l'Information et de la Communication (Davis, 1989). La Facilité d'Utilisation Perçue et l'Utilité Perçue constituent deux composantes fondamentales de ce modèle.

1.5. HYPOTHESES ET MODELE PROPOSE

Le présent travail s'inspire de la théorie du comportement planifié d'Azjen (1991) et du modèle d'acceptation de technologie (TAM) de Davis (1989). Pour dresser un essai de modélisation de la prédiction du comportement du triage sélectif des déchets domestiques. Le modèle de recherche proposé se limite à la prédiction de l'intention du triage des déchets

domestiques (figure 1). Il intègre à côté de l'attitude envers le comportement du triage sélectif des déchets, l'image et l'utilité perçue de l'action du tri sélectif des déchets domestiques.

Figure 1 : Modèle de recherche proposé

Source : construction auteurs

L'influence de l'Attitude envers le tri sélectif des déchets domestiques

L'attitude envers le comportement, sujet de prédiction, est utilisée par Fishbein et Ajzen (1975) pour localiser la position d'un individu sur une dimension bipolaire (évaluative et affective) autour d'un objet, un événement ou une action. C'est, en général, le sentiment favorable ou défavorable que retient cet individu envers un stimulus.

L'attitude envers le comportement du triage sélectif des déchets est définie selon Fishbein et Azjen (1975), comme étant "le sentiment positif ou négatif d'un individu envers l'achèvement d'un comportement précis" (Fishbein et Azjen, 1975 : p.216), dans notre cas le tri sélectif des déchets domestiques. Dans ce travail de recherche, l'attitude envers le comportement du triage sélectif des déchets est supposée être influencée positivement l'intention du tri sélectif de ces déchets (H1).

L'influence de l'image sur le tri sélectif des déchets domestiques

La deuxième variable du modèle proposé matérialise l'influence de la variable Image sur l'Intention des étudiants à trier leurs déchets domestiques. L'Image désigne le désir de gagner un statut social (Rogers, 1995). Elle explique l'approbation sociale que cherche à avoir chaque individu dans son groupe de référence. Certains auteurs la classent comme la plus importante motivation pour qu'un individu accepte certains comportement, principalement ceux liés à l'usage des technologies (Rogers, 1995, Venkatesh et Davis, 2000). Nous escomptant que la

DETERMINANTS DE L'IMPLICATION DU TRI-SELECTIF DES DECHETS : CAS DU MAROC

variable image exerce une influence déterminante sur l'intention, dans le cas du triage des déchets. D'où l'énonciation de l'hypothèse H2 suivante : L'Image influence positivement l'Intention de l'usage des TIC/SI.

L'influence de l'utilité perçue sur le tri sélectif des déchets domestiques

Quant à la troisième variable de notre modèle, elle est inspirée du Modèle d'Acceptation de la Technologie de Davis (1989), à savoir l'Utilité Perçue. Ce construit est utilisé dans le présent modèle pour prédire l'Intention des étudiants à trier leurs déchets domestiques. Elle matérialise la perception de l'importance et l'utilité de l'action de trier ses déchets domestiques. Ce construit a prouvé sa capacité de prédire l'intention des individus, notamment dans le contexte de l'usage des systèmes et technologies de l'information (Venkatesh et Davis, 2000). Ainsi, nous supposons que l'Utilité Perçue influence positivement l'Intention du tri des déchets domestiques (H3).

2. METHODOLOGIE DE RECHERCHE

L'analyse des données collectées a été conduite grâce aux outils statistiques offerts par le logiciel AMOS 22.0. Les méthodes d'analyse de données utilisées, pour l'évaluation de la validité du modèle de mesure et le test du modèle hypothétique, intègrent les statistiques descriptives, l'analyse de corrélation, l'analyse factorielle confirmatoire à base des modèles d'équations structurelles. Ceux-ci permettent de traiter statistiquement des relations de causalité hypothétiques multiples (Hair et al., 2009).

2.1. QUALITE DU MODELE DE MESURE

Un ensemble d'indicateurs sont utilisés pour l'évaluation de la qualité d'ajustement d'un modèle de mesure. On distingue généralement trois catégories d'indice d'ajustement : les indices d'ajustement absolus, les indices d'ajustement incrémentaux et enfin les indices de parcimonie des modèles (Hair et al., 2009). D'après les résultats d'évaluation de la qualité d'ajustement, il apparaît que le modèle de mesure est bien capable de reproduire la matrice des données. En effet, l'ensemble des indices ont réalisé des valeurs supérieures aux valeurs critiques nécessaires pour un bon ajustement du modèle (cf. Tableau 1). De ce fait, on peut attester le bon ajustement du modèle aux données collectées.

Tableau N°1 : Qualité d'ajustement du modèle de mesure

Mesure	Estimation	Valeur critique	Interprétation
CMIN	176,097	--	--
DF	129	--	--
CMIN/DF	1,365	entre 1 et 3	Excellent
CFI	0,952	>0.95	Excellent
SRMR	0,057	<0.08	Excellent
RMSEA	0,045	<0.06	Excellent
PClose	0,69	>0.05	Excellent

Source : résultats de l'étude

2.2. VALIDATION DU MODELE DE MESURE

L'approche de Fornell et Larcker (1981) a été adoptée pour l'évaluation de la validité convergente et discriminante du modèle de mesure. Ils proposent trois critères pour l'analyse de la validité convergente des échelles de mesures. Premièrement, toutes les contributions factorielles doivent être significatives et supérieures à 0,5. Deuxièmement, la fiabilité des construits doit dépasser un seuil de 0,7. Enfin, la moyenne de la variance extraite (AVE) doit être supérieure à la variance due à l'erreur de mesure, c'est-à-dire supérieure à 0,5. Les résultats d'analyse des données attestent que l'ensemble des construits ont eu une valeur de α supérieur à 0,7. De même, les contributions factorielles des items dépassent la valeur de 0,5 à l'exception d'un item de mesure de l'intention (Intent2). Cet item a eu une valeur de 0,47 (cf. figure 2). Une valeur qui demeure acceptable proche à la valeur critique exigé par Fornell et Larcker (1981). Quant aux valeurs de l'AVE enregistrées par les construits du modèle, seule la variable attitude a eu une valeur supérieure 0,5. En effet, les variables image et intention de trier ont eu respectivement les valeurs de 0,326 et 0,336. Des valeurs qui réduisent la capacité des items utilisés à mesurer ces deux variables (cf. Tableau 2). De ce fait, en dépit des résultats de l'AVE et vue les valeurs des deux premiers indicateurs, nous pouvons conclure sur une validité convergente contingente de notre modèle de mesure.

DETERMINANTS DE L'IMPLICATION DU TRI-SELECTIF DES DECHETS : CAS DU MAROC

La validité discriminante vise à vérifier à quel niveau les variables latentes sont réellement distinctes les unes des autres et qu'elles mesurent des dimensions différentes. Pour la vérifier une approche en deux étapes, suggérée par Fornell et Larcker (1981), a été adoptée. Elle consiste à comparer, dans un premier temps, l'AVE au maximum de variance partagée (MSV). Pour ce qui est de la validité discriminante du modèle proposé, seule la variable attitude a pu avoir une valeur d'AVE supérieure au maximum de variance partagée (MSV) (Tableau 2). Un résultat qui atteste la difficulté du modèle à enregistrer une bonne validité discriminante. Ainsi, les résultats d'analyse de la validité convergente et discriminante du modèle attestent une validité acceptable du modèle de mesure proposé.

3. ANALYSE ET IMPLICATIONS DES RESULTATS

Après avoir vérifié sa validité convergente et discriminante, le modèle de mesure a été converti en modèle structurel. Nous présenterons, d'abord, les résultats du test du modèle avant de passer l'exposé de leurs implications théoriques et managériales.

3.1. DISCUSSION DES RESULTATS

La figure 2 ci-après affiche les résultats du modèle. En effet, le modèle proposé arrive à expliquer 45% de la variance de l'intention des étudiants interrogés à trier leur déchets domestiques. Par ailleurs, la seule variable ayant un impact sur l'intention de triage des déchets par les étudiants est l'Image ($\beta=0,372$; $0,073$). Les deux autres variables n'approuvent aucun impact significatif sur l'intention de trier ses déchets (cf. Tableau 3). En effet, l'attitude, principal déterminant de l'intention d'après les tests empiriques du modèle TAR dans plusieurs domaines, ne manifeste aucune influence significative sur l'intention du triage des déchets domestique ($\beta= -0,004$; $p=0,951$). Le même constat peut être fait pour la variable utilité perçue, dont le coefficient de corrélation standardisé, est de $\beta=0,241$ avec une probabilité $p=0,292$. De ce fait, l'hypothèse H2 est validée, alors que H1 et H3 ont été rejetées.

Ce résultat peut être expliqué par plusieurs facteurs. D'abord, l'absence d'une culture environnementale chez les individus de l'échantillon de l'étude. Ceux-ci ne perçoivent aucune utilité de triage des déchets qui les incitera à s'impliquer dans l'action du tri-sélectif des déchets. L'âge jeune de cet échantillon peut également expliquer l'importance de l'image dans la prédiction de l'action du tri-sélectif des déchets. En effet, les jeunes veillent à diffuser leur image à travers des actions valorisées par leur environnement social. Par ailleurs, nous ne

DETERMINANTS DE L'IMPLICATION DU TRI-SELECTIF DES DECHETS : CAS DU MAROC

pouvons pas éliminer la possibilité d'une limite liée à la compréhension des mesures utilisées. Toutefois que l'alfa de Cronbach des deux mesures des variables, notamment celui de l'utilité perçue, est au-dessus du seuil de 0,7, il reste plus ou moins faible.

Nous pouvons ainsi conclure que l'image sociale et la valeur au sein de la société des étudiants jouent un rôle significatif et influencent leur intention à trier leurs déchets domestiques.

Tableau N°2 : Validité convergente et discriminante du modèle

Variable	Nombre d'items	α de Cronbach	AVE*	MSV**
Attitude	5	0,862	0,567	0,303
Image	5	0,704	0,326	0,708
Utilité Perçue	4	0,741	0,431	0,708
Intention	4	0,764	0,336	0,480

***AVE : Moyenne de Variance Extraite ; **MSV : Maximum de Variance Partagée**

Source : résultats de l'étude

Tableau 1: Résultats d'estimation des paramètres structurels

Variable	Coefficient β standard	p	Hypothèse	Résultat
Attitude	-0,004	0,951	H1	rejetée
Image	0,372	0,073*	H2	acceptée
Utilité Perçue	0,241	0,292	H3	rejetée

* $p < 0.1$

Source : résultats de l'étude

Figure 2 : résultats du modèle de recherche

Source : résultats de l'étude

3.2. IMPLICATIONS THEORIQUE ET MANAGERIALES

Les résultats de notre étude fournissent un éclaircissement sur certains aspects du processus d'acceptation du triage sélectif des déchets. En effet, ils attestent l'importance et le rôle capital de l'image sociale et la valeur au sein de la société dans l'acceptation du tri-sélectif des déchets. Ils contestent, par ailleurs, le rôle de l'attitude et de l'utilité perçue dans ce processus. En effet, leur rôle dans la prédiction de l'intention comportementale reste non significatif. Ainsi, notre étude révèle aux administrateurs, managers de l'affaire publique et les ONGs qui opèrent dans le domaine de la protection de l'environnement, certains déterminants du processus d'acceptation du tri-sélectif des déchets domestiques.

Delà, le présent travail souligne que l'enjeu de la réussite des projets du tri-sélectif des déchets domestiques dépend de la capacité de la communication des organismes porteurs de ces projets, à travers des messages mettant en avant la capacité de l'action de triage des déchets domestique à doter la personne d'une situation sociale valorisée et respectée. Ces organismes sont, ainsi, appelés à concevoir des stratégies de communication innovantes qui visent la stimulation de l'action du tri-sélectif à travers l'image sociale de leur populations cibles. Enfin, tout projet qui vise l'intégration plus particulièrement des étudiants dans une

DETERMINANTS DE L'IMPLICATION DU TRI-SELECTIF DES DECHETS : CAS DU MAROC

expérience de triage des déchets, passe par la conception et le développement d'un message qui met en lumière la situation sociale de l'étudiant dans son entourage.

Sur le plan théorique, le présent papier fournit une application des modèles de prédiction des comportements individuels, notamment la TAR, au domaine du triage sélectif des déchets. En effet, elle s'ajoute aux rares travaux l'ayant appliqué à ce domaine. En outre, elle permettrait aux chercheurs, à travers une version révisée de la TAR, de mieux comprendre le comportement des individus, précisément dans un contexte de la protection de l'environnement. Par ailleurs, cette étude vient enrichir le débat théorique sur l'importance du rôle des variables attitude, utilité perçue et image dans la détermination de l'intention comportementale.

CONCLUSION

Le présent article vise l'identification des facteurs saillants déterminant l'implication dans le triage des déchets domestiques chez les étudiants du Centre Universitaire d'Aït Melloul. Dans cette perspective, nous avons mobilisé un ensemble de théories psychosociologiques, notamment la théorie de l'action raisonnée, la théorie du comportement planifié et le Modèle d'Acceptation de la Technologie, pour le développement d'un modèle d'acceptation du triage sélectif des déchets. Le modèle développé arrive à expliquer 45% de variance de l'intention des étudiants du complexe universitaire.

Sur le plan théorique, Le présent travail propose de nouvelles pistes en matière des facteurs d'implication des populations dans le processus de triage sélectif des déchets. En effet, l'image sociale des étudiants et leur valeur dans leur entourage s'est affichée comme déterminant principal de cette intention. Cependant, l'attitude, qui devrait normalement désignée comme facteur principal déterminant le comportement dans d'autre contexte, n'exerce aucun impact significatif dans le présent contexte. De même, l'utilité perçue du triage des déchets vis-à-vis la protection de l'environnement n'exerce aucune influence significative sur l'implication dans le processus du triage des déchets domestiques.

Sur le côté pratique le modèle proposé constitue un outil pour les décideurs et les porteurs de projet de triage des déchets pour l'élaboration de leur stratégie d'implication des étudiants dans les projets de triage des déchets domestiques. Comme il constitue une base pour le développement de campagne de sensibilisation et la promotion du triage sélectif des déchets à domicile.

Malgré la taille large de l'échantillon de l'étude et son caractère confirmatoire, la généralisation des présents résultats, comme c'est le cas dans d'autres recherches, doivent être effectuée avec précaution. Ainsi, nous allons opter, dans de futures recherches, pour une méthode d'échantillonnage probabiliste. De même, le test du modèle proposé auprès de nouvelle population est l'un des objectifs futurs. De même les auteurs essaieront d'améliorer la qualité du modèle de mesure utilisé dans le but d'augmenter sa validité interne et externe.

BIBLIOGRAPHIE

- Ajzen, I. (1991)**, "The theory of planned behavior", *Organizational behavior and human decision processes*, Vol. 50 No. 2, pp. 179-211.
- Armitage, C. J. et Conner, M. (2001)**, "Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta-analytic review", *British journal of social psychology*, Vol. 40 No. 4, pp. 471-499.
- Davis, F. D. (1989)**, "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology", *MIS quarterly*, pp. 319-340.
- Fishbein, M. et Ajzen, I. (1975)**, *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research*, Reading, MA Addison-Wesley.
- Fornell, C. et Larcker, D. F. (1981)**, "Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error", *Journal of marketing research*, Vol. 18 No. 1, pp. 39-50.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. et Tatham, R. L. (2009)**, *Multivariate data analysis*, Pearson Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
- Rogers, E. M. (1995), "Diffusion of innovations, edition of the Free Press", The fourth.
- Triandis, H. C. (1975)**, "Social Psychology and Cultural Analysis1", *Journal for the Theory of Social Behaviour*, Vol. 5 No. 1, pp. 81-106.
- Triandis, H. C. (1980)**, "Values, attitudes, and interpersonal behavior", in *Nebraska Symposium on Motivation*. *Nebraska Symposium on Motivation*, Vol. 27, pp. 195-259.
- Venkatesh, V. et Davis, F. D. (2000)**, "A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies", *Management science*, Vol. 46 No. 2, pp. 186-204.